

A INTRODUÇÃO DA ARQUITETURA MODERNA NOS TEATROS DE SÃO PAULO: O PROJETO DE ROBERTO TIBAU PARA O TEATRO PAULO EIRÓ

THE INTRODUCTION OF MODERN ARCHITECTURE IN THE THEATERS OF SÃO PAULO: ROBERTO TIBAU'S PROJECT FOR PAULO EIRÓ THEATER

Luciana Monzillo de Oliveira | Universidade Presbiteriana Mackenzie | luciana.oliveira@mackenzie.br

Possui graduação (1990), mestrado (2007) e doutorado (2013) em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Atualmente é professora titular da Fundação Armando Álvares Penteado e professora assistente da Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde participa do grupo de pesquisa Arquitetura e Construção.

Maria Augusta Justi Pisani | Universidade Presbiteriana Mackenzie | augustajp@gmail.com

Arquitetura pela FAU Farias Brito (1979), especialista em Patrimônio Histórico (1982) pela FAU USP, mestrado (1991) e Doutorado (1998) em Engenharia Urbana pela Escola Politécnica da USP. Coordenou o Mestrado Interinstitucional em Arquitetura - MINTER entre a Universidade Mackenzie e a Universidade de Fortaleza - UNIFOR. Professora do Programa de Pós-Graduação PPG FAU Mackenzie. Lidera o Grupo de Pesquisa: Arquitetura e Construção da FAU Mackenzie.

Resumo

O presente artigo aborda a relevância dos projetos para teatros municipais do arquiteto Roberto José Goulart Tibau (1924-2003) para o município de São Paulo. Entre os anos de 1952 e 1957, o arquiteto projetou os teatros: Arthur Azevedo, no bairro da Mooca; João Caetano, na Vila Clementino e Paulo Eiró, em Santo Amaro. Os três edifícios faziam parte de um plano da prefeitura para a criação de espaços culturais nos bairros mais distantes da área central da cidade. Em 1992, o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo – CONPRESP - anunciou o tombamento dos três teatros como bens de valor cultural da cidade, a partir da publicação da Resolução nº 29/92 (SÃO PAULO, 1992). A pesquisa selecionou como estudo de caso, o projeto do Teatro Paulo Eiró, inaugurado em 1957, e utiliza do método de registro fotográfico, redesenho da planta, e análise comparativa da edificação com obras pertencentes ao ideário moderno para identificar as características arquitetônicas que foram relevantes para o processo de tombamento do teatro. O resultado da análise demonstra o pioneirismo do projeto do teatro no cenário cultural e arquitetônico da cidade de São Paulo.

Palavras-chave: Arquitetura moderna. Patrimônio histórico. Teatro Paulo Eiró.

Abstract

This article discusses the relevance of municipal theaters projects designed by Roberto José Goulart Tibau (1924-2003) for São Paulo. Between the years of 1952 and 1957, the architect designed the theaters: Arthur Azevedo, in the neighborhood of the Mooca; João Caetano, in Vila Clementino and Paulo Eiró, in Santo Amaro. The three buildings were part of a plan of the city hall for the creation of cultural spaces in the most distant neighborhoods of the central area of the city. In 1992, the City Council of Preservation of the Historical, Cultural and Environmental Heritage of the City of São Paulo (CONPRESP) announced the registration of the three theaters as cultural assets of the city, by Resolution 29/92 (SÃO PAULO, 1992). The research selected as a case study, the Paulo Eiró Theater project, inaugurated in 1957, and it uses the method of photographic registration, redesign of the plant, and comparative analysis of the building with works belonging to the modern ideology to identify the architectural features that were relevant to the process of tipping the theater. The result of the analysis demonstrates the pioneering of theater design in the cultural and architectural scene of the São Paulo city.

Keywords: Modern architecture. Historical patrimony. Paulo Eiró Theater.

Introdução

A cidade de São Paulo possui atualmente dez teatros municipais: o Teatro Municipal (1911), no centro; Alfredo Mesquita (1988), em Santana, na zona Norte; Cacilda Becker (1988), na Lapa, zona Oeste; Arthur Azevedo (1952), na Mooca e Parque Flávio Império, em Cangaíba, na zona Leste; Décio de Almeida Prado (1976), no Itaim Bibi; João Caetano (1952), na Vila Clementino; Teatro Leopoldo Fróes (1965) e Paulo Eiró (1957), em Santo Amaro, na zona Sul.

O presente artigo selecionou o Teatro Paulo Eiró como objeto de análise para uma investigação sobre a introdução da arquitetura moderna no cenário cultural da cidade de São Paulo. O Teatro Paulo Eiró foi inaugurado em 23 de março de 1957, com a apresentação do Coral e da Orquestra Municipal de São Paulo. Ele faz parte de um conjunto de três teatros projetados pelo arquiteto Roberto José Goulart Tibau (1924-2003) e que pertenciam ao plano da prefeitura de São Paulo para a criação de espaços culturais nos bairros mais distantes da área central.

O Teatro Arthur Azevedo, situado na Avenida Paes de Barros, no bairro da Mooca, foi inaugurado em 2 de agosto de 1952, e tem capacidade para 480 pessoas. O Teatro João Caetano está localizado na Rua Borges Lagoa, no bairro Vila Clementino foi inaugurado em 25 de dezembro de 1952, e atualmente tem 438 lugares. O Teatro Paulo Eiró, situado na Avenida Adolfo Pinheiro foi inaugurado em 1957, já no governo do prefeito Vladimir de Toledo Piza (1905-1999), inicialmente tinha capacidade para 600 pessoas e atualmente, após algumas reformas, apresenta 467 lugares.

Esse modelo de política pública para a área cultural teve início durante a administração do então Prefeito nomeado do município de São Paulo, o Engenheiro Armando de Arruda Pereira (1889-1955), que durante o seu mandato, entre fevereiro de 1951 até abril de 1953, propôs a construção desses três teatros municipais.

O conjunto de teatros foi desenvolvido como parte de um programa

de parceria entre o município e o Estado de São Paulo, criado em 1949 para construção de escolas, denominado de Convênio Escolar. Os princípios desse programa se basearam no Convênio Nacional de Ensino Primário, que criou o Fundo Nacional do Ensino Primário constituído com a renda proveniente de tributos federais e que deveriam obrigatoriamente ser disponibilizado para melhoria do sistema escolar de todo país. O programa foi estabelecido pelo Decreto-Lei nº 4.958, de 14 de novembro de 1942 (BRASIL, 1942), assinado durante o governo do Presidente Getúlio Vargas (1882-1954) e do então Ministro Gustavo Capanema (1900-1985), e foi ratificado pelo Decreto-Lei nº 8.529, de 2 de janeiro de 1946 (BRASIL, 1946), assinado por José Linhares (1886-1957).

O Decreto-lei nº 8.529 implantou a Lei Orgânica do Ensino Primário (BRASIL, 1946), e no seu artigo 45 estabeleceu a obrigatoriedade de que os Estados e o Distrito Federal reservassem todo ano, uma parcela das rendas tributárias de impostos para a manutenção e desenvolvimento de serviços de ensino primário. Assim, em São Paulo, o Convênio Escolar representou as parcerias e acordos entre o Estado e o município para a construção de escolas, bibliotecas, parques infantis e o conjunto dos três teatros. É dentro deste contexto histórico que surge a oportunidade de ampliação de espaços culturais na cidade de São Paulo, e que será desenvolvido o projeto dos três teatros projetados por Tibau, com características vanguardistas da arquitetura moderna.

Os teatros têm tipologia semelhante composta por corpos distintos: o bloco formado pelo foyer e plateia, e o volume da caixa cênica e palco, e no caso do Teatro Paulo Eiró, há um terceiro bloco na parte posterior, que comporta o setor de administração e serviços (Figura 1)¹.

Os referidos teatros têm formato de palco do tipo italiano, sendo que o teatro Paulo Eiró tem a boca de cena do palco tem 9,20 metros de comprimento, por 5,10 metros de altura, profundidade do palco

1 Figura 1 – Redesenho da atual planta do Teatro Paulo Eiró, composta por três blocos: o foyer e plateia, a caixa cênica, e o bloco posterior de serviços. Fonte: Acervo das autoras, 2018.

de 14 metros, altura do urdimento de 12,60 metros, com proscênio curvo de 4 metros e fosso de orquestra (SERRONI, 2002, p. 208). Os três teatros são pioneiros, em São Paulo, na adoção de princípios do ideário moderno na concepção de edificações para esta finalidade. Roberto Tibau empregou elementos claramente inspirados em projetos de Le Corbusier (1887-1965) e Oscar Niemeyer (1907-2012) para a concepção dos mesmos, conforme identificado por Selmer Júnior (2011).

A similaridade formal que Tibau adota com um dos teatros do Palácio dos Soviets, em Moscou (1931), se evidencia pelos elementos característicos como os pórticos que sobressaem na fachada principal, com distribuição radial em função da curvatura do corpo do foyer e da plateia (Figura 2)². No concurso para o Palácio dos Soviets foram convidados os maiores arquitetos do mundo e participaram mais de 160 concorrentes, dentre estes 24 arquitetos estrangeiros, entre estes Le Corbusier, Walter Gropius e Erich Mendelsohn. O projeto vencedor foi o do arquiteto soviético Boris Mihailovich Iofan, que sugeriu a construção de uma torre de três níveis, coroada com uma estátua gigantesca. Apesar de não ser o vencedor, o projeto de Corbusier foi divulgado em várias revistas da década de 1930, fato que influenciou os arquitetos contemporâneos que se interessavam pela nova linguagem. (REVISTA SMENA, 1930)

A figura 2 apresenta na parte superior a perspectiva do modelo elaborado por Le Corbusier para o concurso do Palácio dos Soviets em 1931 e do lado a planta isolada do teatro, que é visto em primeiro plano e na parte inferior está a perspectiva do Teatro Municipal de Belo Horizonte e sua planta, elaborados por Oscar Niemeyer em 1941.

Os três teatros de Roberto Tibau também empregam esses pórticos radiais para compor a fachada principal e criar um espaço de transição entre o espaço interno e a cidade, além de outros elementos

2 Figura 2 – Superior- perspectiva e planta do Palácio dos Soviets (1931) e a direita Perspectiva e planta do Teatro Municipal de Belo Horizonte (1941) Fonte: Desenhos elaborados pelas autoras, 2018, a partir de Revista Smena (1930) e Fundação Oscar Niemeyer.

marcantes da arquitetura moderna como as vedações translúcidas com tijolos de vidro, como o Teatro Paulo Eiró (Figura 3)³. Identifica-se a estreita relação formal dos teatros de Tibau com o projeto de Oscar Niemeyer para o Teatro Municipal de Belo Horizonte (1943), que por sua vez também se inspirou no teatro do projeto do Palácio dos Soviets de Le Corbusier (1931). Apesar das referências serem claramente detectáveis, ressalta-se que o projeto de Le Corbusier não foi edificado e o do Teatro de Oscar Niemeyer foi parcialmente construído de acordo com o projeto original.

Em uma entrevista realizada pelo arquiteto Euler Sanderville (1985) sobre o emprego de pórticos em sua arquitetura Tibau confirma que se apropriava desses elementos a partir das influências claras recebidas de Oscar Niemeyer e de Le Corbusier, se referindo inclusive ao projeto para o concurso de Moscou. Essa atitude deixa claro a transparência da proposta e do anseio do arquiteto de fazer seus projetos alinhados aos arquitetos modernistas que o antecederam.

Em 1992, o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo – CONPRESP, publicou a Resolução nº 29/92 (SÃO PAULO, 1992) que estabeleceu o tombamento como bem de valor cultural os teatros Arthur de Azevedo, João Caetano e Paulo Eiró. Segundo a Resolução, os seguintes critérios foram relevantes para o processo de tombamento das edificações:

Considerando o valor histórico dos Teatros [...] como exemplos de uma política pioneira de descentralização e ampliação do acesso à cultura;

Considerando o valor arquitetônico dessas edificações projetadas pelo arquiteto Roberto Tibau para o programa de construções escolares da Prefeitura na década de 50, que incorporam o ideário estético e programático da arquitetura moderna naquele momento; e

Considerando o significado social e afetivo desses edifícios para a população dos bairros onde estão localizados; (SÃO PAULO, 1992).

3 Figura 3 – Fachada frontal do Teatro Paulo Eiró, com os pórticos de concreto do foyer. Fonte: Acervo das autoras, 2018.

A Resolução nº 29/92 (SÃO PAULO, 1992), corroborou, portanto, a importância e o pioneirismo dos três teatros para a implantação e divulgação da arquitetura moderna na cidade de São Paulo. Os teatros populares de Tibau são soluções onde a forma demonstra o uso e o espaço interior, o foyer é localizado na frente e a transparência dos caixilhos com vidro faz a interação visual entre o interior e o exterior e a caixa cênica é um prisma regular, claramente demarcado no volume externo.

O arquiteto Roberto José Goulart Tibau

Roberto José Goulart Tibau nasceu em Niterói, em 9 de agosto de 1924, e após ser reprovado no vestibular para o curso de Química Industrial, ingressou no ano seguinte na Escola Nacional de Belas-Artes do Rio de Janeiro em 1944 (SELMER JÚNIOR, 2011). Durante o seu segundo ano de escola, houve a separação do curso para a criação da Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil, a partir do Decreto-Lei nº 7.918, de 31 de agosto de 1945 (BRASIL, 1945).

A independência do curso de Arquitetura da Escola de Belas Artes foi uma decorrência de um processo pela reforma de modernização do curso que já havia sido iniciada desde a rápida passagem de Lúcio Costa pela direção da ENBA, entre os anos de 1930 e 1931. Mesmo diante de uma formação ainda dividida entre os preceitos acadêmicos e os modernos, Tibau reconheceu que foi a sua atuação como estagiário em diferentes escritórios de importantes arquitetos do Rio de Janeiro, que mais influenciou sua adesão à arquitetura moderna.

Roberto Tibau trabalhou com: Oscar Niemeyer (1907-2012); Aldary Henriques de Toledo (1915-1998); Álvaro Vital Brazil (1909-1997); Francisco de Paula Lemos Bolonha (1923-2006) e mesmo não tendo trabalhado diretamente com Affonso Eduardo Reidy (1909-1964), ele chegou a desenvolver alguns desenhos para o arquiteto (SELMER JÚNIOR, 2011).

Após se formar em 1948, Tibau mudou-se para São Paulo onde de-

envolveu sua carreira profissional e posteriormente como professor de cursos de arquitetura. Ele faz parte de um grupo de “arquitetos migrantes” como definido por Segawa (1999) e que se tornaram personagens importantes para a divulgação da arquitetura moderna pelos demais estados brasileiros, a partir da vanguarda da arquitetura brasileira, encabeçada pelo Rio de Janeiro, na época a capital do país:

É possível aventar a hipótese de que houve dois fatores (entre tantos outros) mais significativos na disseminação dos valores da arquitetura moderna através do país. A criação de escolas de arquitetura em várias regiões do Brasil teria sido um deles; o deslocamento de profissionais de uma região para outra também foi decisivo para a afirmação de uma linguagem comum pelo território brasileiro. Esses dois aspectos se confundem no tempo e no espaço (SEGAWA, 1999, p. 134).

Segawa (2011, p. 141) reforça esse domínio da arquitetura do Rio de Janeiro ao afirmar: “A influência da linha carioca se fez visível em várias partes do Brasil, em obras de destaque nas principais cidades do país”.

Após um ano de moradia em São Paulo, em 1950, Tibau foi aceito para participar do programa Convênio Escolar, que era uma parceria da prefeitura com o governo do Estado de São Paulo, e que foi um polo difusor da arquitetura moderna:

Em São Paulo, o programa Convênio Escolar, desenvolvido entre 1949 e 1955 pela municipalidade com a participação do Governo do Estado, introduzia de forma singular uma coleção de 68 edifícios na linguagem “carioca” (com alguns arquitetos formados no Rio de Janeiro): Hélio Duarte (coordenador, arquiteto que trabalhou no Rio de Janeiro e Salvador), Eduardo Corona (1921-2001, ex-projetista de Niemeyer), José Roberto Tibau (1924-2003), Oswaldo Corrêa Gonçalves (1917-2005) e o engenheiro Ernest Robert de Carvalho Mange. (SEGAWA, 1999, p. 173).

Roberto Tibau participou com o projeto de várias escolas dentro desse programa, onde trabalhou de 1951 a 1963 (TAKIYA, 2009) e seguia os preceitos das teorias pedagógicas de Anísio Teixeira, que foram desenvolvidas por Hélio Duarte nos Planos de Escolas Parque e Es-

colas Classe. A importância do Convênio Escolar se deve ao fato de que naquele período o programa:

Fez história no contexto de um Brasil progressista, comprometido com um futuro adiado pelas conhecidas limitações de sucessivos governos militares. Responsável pela introdução de conceitos de arquitetura moderna em edifícios destinados ao ensino público, o Convênio Escolar encontrou em Tibau um forte aliado. Seu projeto para os teatros populares, como o Teatro Paulo Eiró, São Caetano e Arthur Azevedo, são exemplos contundentes, sendo que o projeto-tipo obteve o Primeiro Prêmio Governo do Estado, no 2º Salão Paulista de Arte Moderna, em 1953 (CARRANZA; CARRANZA, 2002, p. 93).

Somente no bairro de Santo Amaro, Tibau projetou mais dois edifícios relevantes: o Ginásio de Santo Amaro, atual Escola Estadual Alberto Conte, e que também é patrimônio tombado pelo CONPRESP, pela Resolução 21/14 (SÃO PAULO, 2014), e o SENAI de Santo Amaro, atual Escola Senai Ary Torres.

Em sua carreira profissional, Roberto Tibau projetou individualmente, ou em parceria com outros arquitetos várias residências, escolas, o Planetário Municipal e a Escola Municipal de Astrofísica no Parque do Ibirapuera, além de participar de concursos de arquitetura. Foi professor de projetos na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo - FAUUSP de 1957 a 1994 (TAKIYA, 2009) onde pode repassar seus conceitos e crenças na área de projeto de arquitetura.

Tibau amava tanto o ofício de arquiteto que em uma entrevista dada ao Arquiteto Sylvio Barros Sawaya em 1997 declarou: “Acho a arquitetura essencial, eu acho que é uma coisa tão importante como a comida” (PEREIRA E SAWAYA, 2001)

O Teatro Paulo Eiró

O nome do teatro homenageia uma personagem ilustre da região: o professor, escritor, poeta e dramaturgo Paulo Francisco de Salles Chagas Eiró (1836-1871), que nasceu em Santo Amaro, quando essa

ainda era uma vila da região sul de São Paulo.

Em 1968, na praça em frente à entrada principal do teatro foi instalada uma obra do artista plástico e escultor santamarense, Júlio Guerra (1912-2001). Trata-se de um mural intitulado “Homenagem às Artes”, construído em concreto armado, com 18 metros de comprimento e 5 metros de altura, elaborado com pequenos pedaços de pedras e mármore de diferentes tonalidades, onde consta a seguinte transcrição “O homem sonha monumentos e só ruínas semeia, para pousada dos ventos”, trecho do poema O Sobrado de autoria de Paulo Eiró (Figura 4)⁴. Ressalta-se que Tibau previu obras de arte nos seus três teatros, além da obra de Júlio Guerra no Teatro Paulo Eiró, o Teatro Arthur de Azevedo tem um painel do artista Renato Sottomayor e o Teatro João Caetano tem uma obra de Clóvis Graciano.

O teatro passou por várias reformas (nos anos de 1971, 1976, 1991, 1995 e 2015), sendo que na reforma de 1991 as obras envolveram o restauro do edifício e a construção de um fosso de orquestra (SERRONI, 2002).

A reforma mais recente foi iniciada em outubro de 2011 e concluída em 28 de setembro de 2015, e teve como objetivo a modernização das instalações prediais e a requalificação dos sistemas de cenotecnia. Os responsáveis pelo projeto de requalificação do edifício são: Wanderley Ariza, Lais Tescari e Mariluce Duque (TEATRO PAULO EIRÓ, 2015). Nesta reforma foram feitas mudanças nas instalações elétricas, hidráulicas e de acústica, e os camarins foram ampliados. A sala recebeu novos revestimentos de pisos, paredes, forros, melhorando as condições acústicas tanto da plateia quanto do palco. Foram instaladas novas poltronas e atualmente o teatro possui 281 lugares no pavimento térreo e 166 lugares no mezanino, sendo que

4 Figura 4 – Mural “Homenagem às Artes” de autoria do artista plástico Júlio Guerra, localizado na praça em frente ao Teatro Paulo Eiró, Santo Amaro. Fonte: Acervo das autoras, 2018.

20 lugares são reservados para pessoas com mobilidade reduzida (Figura 5)⁵.

O palco recebeu um elevador hidráulico na área do proscênio, com um tipo de plataforma elevatória que requer baixo consumo de energia elétrica devido à alta eficiência mecânica do novo sistema, o que habilita o teatro a receber apresentações de ópera. (BARSANELLI, 2015, s/p). O projeto contou ainda com a adequação do espaço para acessibilidade, com a instalação de rampas de acesso e plataformas elevatórias para o palco e o mezanino.

A praça em frente ao teatro também foi reformulada e recebeu novo piso, mobiliário, e jatos d'água que disparam do piso. Com a reforma, o mural "Homenagem às Artes" que pesa 120 toneladas, e que originalmente estava implantado na diagonal da praça, foi deslocado para a lateral esquerda, liberando a vista da fachada frontal do teatro (TEATRO PAULO EIRÓ, 2015).

Considerações Finais

A investigação sobre os teatros modernos projetados pelo arquiteto Roberto Tibau, detalhando o Teatro Paulo Eiró, traz contribuições aos estudos da arquitetura moderna paulistana, ressaltando a influência clara de Le Corbusier, que anteriormente já havia instigado a obra de Oscar Niemeyer. A produção singela e expressiva dos Teatros populares de Tibau, com seus preceitos claramente expostos no volume e nos componentes, é merecedora de análises como as elaboradas neste trabalho para elucidar a trajetória da produção da arquitetura moderna paulistana e fomentar novas investigações.

Referências

BARSANELLI, Maria Luísa. Após 4 anos fechado, teatro Paulo Eiró, em Santo Amaro, reabre hoje. Folha de São Paulo, Ilustrada, 28 set. 2015. Disponível em: < <https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2015/09/1687203-apos-4-a->

5 Figura 5 – Interior do Teatro Paulo Eiró, com vista para o mezanino, e os novos revestimentos de paredes e forro, e as novas poltronas. Fonte: Acervo das autoras, 2018.

nos-fechado-teatro-paulo-eiro-em-santo-amaro-reabre-hoje.shtml>. Acesso em 10 jun. 2018.

BRASIL. Decreto-Lei nº 4.958, de 14 de novembro de 1942. Presidência da República. Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-4958-14-novembro-1942-414976-publicacaooriginal-1-pe.html>>. Acesso em: 20 jun. 2018

BRASIL. Decreto-Lei nº 7.918, de 31 de agosto de 1945. Presidência da República. Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-7918-31-agosto-1945-417265-publicacaooriginal-1-pe.html>>. Acesso em 18 jun. 2018.

BRASIL. Decreto-Lei nº 8.529, de 2 de janeiro de 1946. Lei Orgânica do Ensino Primário. Presidência da República. Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-8529-2-janeiro-1946-458442-publicacaooriginal-1-pe.html>>. Acesso em 20 jun. 2018.

FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO. História In: Portal da Fundação Clóvis Salgado, atualizado em 16 dez. 2016. Disponível em: <http://www.fcs.mg.gov.br/index.php?option=com_gmg&view=page&id=2601&controller=page&Itemid=1147>. Acesso em 20 jun. 2018.

FUNDAÇÃO OSCAR NIEMEYER. Teatro Municipal de Belo Horizonte (1941) Disponível em: <<http://www.niemeyer.org.br/obra/pro014>> Acesso em 20 maio 2018.

CARRANZA, Edite Galote; CARRANZA, Ricardo. Documento Roberto José Goulart Tibau. In: AU - Revista Arquitetura e Urbanismo. São Paulo: v. 103, p 89-95, 2002.

PEREIRA, Miguel Alves; SAWAYA, Silvio Barros. Registro do Pensamento e da Produção dos Arquitetos da FAUUSP, nos últimos 25 anos. São Paulo: Cadernos de Arquitetura FAUUSP, 2001

REVISTA SMENA Дворец советов - величайшее здание мира (O Palácio dos Conselhos é o maior edifício do mundo, trad. nossa) Moscow: Revista Smena, 1930. Publicada por Paolo Gesell, 19 jul. 2016.

Disponível em: <<https://cont.ws/@paolo/322298>> Acesso em 01 jun. 2018

SÃO PAULO (Município). Resolução nº 29/92. Prefeitura do Município de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura. Departamento do Patrimônio Históri-

co. Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo. Disponível em: <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/fb463_29_T_Teatros_Municipais.pdf>. Acesso em: 14 jun. 2018.

SÃO PAULO (Município). Resolução nº 21/2014, de 02 de setembro de 2014. Prefeitura do Município de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura. Departamento do Patrimônio Histórico. Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo. Disponível em: <<http://www.infopatrimonio.org/wp-content/uploads/2017/04/EEAlbertoConte-conpresp.pdf>>. Acesso em: 28 jun. 2018.

SANDERVILLE Junior, Euler. A arquitetura dos teatros distritais da Prefeitura do Município de São Paulo. São Paulo: Secretaria Municipal da Cultura, jan-fev. 1986, cópia

SEGAWA, Hugo. Arquiteturas no Brasil, 1900-1990. 2. ed. São Paulo: EDUSP, 1999.

SELMER JÚNIOR, Roberto. Roberto Tibau e o fazer arquitetura. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. 2011.

SERRONI, José Carlos. Teatros: uma memória do espaço cênico no Brasil. São Paulo: Ed. SENAC São Paulo, 2002.

TAKIYA, André. Edif 60 anos de Arquitetura Pública. Dissertação de Mestrado, São Paulo: FAUUSP, 2009. Disponível em: www.teses.usp.br/teses/disponiveis/16/16138/tde-10052010-141328/.../2_edif60.pdf Acesso em 20 jun. 2018.

TEATRO PAULO EIRÓ. In: Prefeitura de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura, 28 set. 2015. Disponível em: http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/dec/teatros/paulo_eiro/index.php?p=7307>. Acesso em 10 jun. 2018.

